

**HISTORICAL INTERPRETATION OF DERMATOGLYPHICS AND ITS PLACE
IN MEDICINE!**

DERMATOGLIFIKANING TARIXIY TALQINI VA TIBBIYOTDAGI O'RNI!

Tilavoldiyeva Dilafro'z Xabibiddin qizi

*“Central Asian Medical University” Tibbiyot instituti Tibbiy biologiya.Umumiy genetika
fani assistenti*

Ulmasov Najibullo Muhammadsulaymon o'g'li

Davolash yo'nalishi 1-kurs 2523- guruh talabasi

Nazirjonov Nazirjon Jamoliddin o'g'li

Davolash yo'nalishi 1-kurs 2523- guruh talabasi

(Uzbekistan)

Kalit so'zlar: *Dermatoglifika, relyef, triradius, palmoskopiya, plantaskopiya, daktiloskopiya, Daun sindromi, Klaynfelter sindromi, Shershevskiy –Terner sindromi, X-trisomiya.*

Dermatoglifika (“derma”-teri, “gliyphe”-chizish) usuli - qo'l barmoqlari, kaft va tovon terisi relyefini o'rganishdan iborat. Mazkur joylardagi epidermis tananing boshqa qismlaridan farq qilib, o'ziga xos egatchalar yo'llarini hosil qiladi. Qo'l kaftidagi va tovonidagi epidermis egatchalarining joylashish tartibi har bir shaxsda individual xarakterga ega, shuning uchun ham barmoq izlarini qog'ozga tushirish ilgari imzo o'rnida qo'llanilgan.Teri tuzilishi inson va primatlarning noyob teri yuzasi, ayniqsa barmoqlar (oyoq barmoqlari) va kaft yuzalarining tashqi irsiy belgilaridir. Dermatoglifika bir paytlar yunon tilidan olingan bo'lib, uning etimologiyasi “dermato” (teri) va “glif” (o'ymakorlik) so'zlarining birikmasidan iborat bo'lib, teriyivi degan ma'noni anglatadi.Inson terisi, shuningdek, dermatoglifika sifatida ham tanilgan, teri to'qimalarining qisqartmasi bo'lib, u inson tanasi yuzasi terisining turli qismlarida epidermis va dermisning ko'tarilgan eritizmalari va jo'yaklari natijasida hosil bo'lgan teri to'qimalariga ishora qiladi. Hozirgacha inson tanasining boshqa ismlarining teri to'qimalari (masalan, peshona chiziqlari, quloq chiziqlari, lablar, tana chiziqlari va boshqalar) bo'yicha juda kam tadqiqot o'tkazildi va bu hali ham bo'sh maydon.Shuning uchun hozirgi vaqtda dermatoglifika deb ataladigan narsalarga asosan barmoqlar (oyoq barmoqlari), kaftlar va ular bilan chambarchas bog'liq bo'lgan barmoqlar (oyoq barmoqlari) kafti yuzasida bukuvchi burmalar, barmoq (oyoq) bo'g'imlari va turli bukuvchi ajinlar kiradi.

Dermatoglifika tushunchasini fanga Kammins va Midlolar kiritdilar. Teridagi tasvirlarni o'rganish juda qadimdan boshlangan bo'lib, Malpigi (1686) va Purkinelar (1823)

o'zlarining anatomiya sohasidagi ishlarida barmoqlardagi tasvirlaming xillarini ko'rsatganlar. Teridagi murakkab tasvirlar epidermisda derma qavatidan hosil bo'lgan bo'rtmachalar hisobiga paydo bo'ladi. Barmoqlar uchida hosil bo'lgan naqshlar esa har bi irqqa mansub kishilarda o'ziga xos ko'rinishga ega. Rus, ukrain va beloruslarda barmoqlar terisidagi naqshlar tasviri bir-biriga juda o'xshash. Bu ularning kelib chiqishi birligini bildiradi. Lekin barmoqdagi bu naqshlar har bir kishida alohida ko'rinishga ega bo'lib, bir kishinik ikkinchisiga sira o'xshamaydi. Teridagi bunday xususiyatlarni birinchi bo'lib F. Galton payqadi va Angliya politsiya mahkamalarida jinoyatchilarni izlaridan foydalanishni taklif qildi. Yaqin kunlarga O'rta Osiyo xalqlari hujjatlarga imzo o'rniga barmoq izlarini tushirganlar. Yer sharida monozigotali egizaklardan tashqari barmoqlar terisidagi tasvirlar bir xil bo'lgan ikki kishini topib bo'lmaydi.

Dermatogliflar teri papillasining epidermisga chiqib ketishidan hosil bo'lib, juda ko'p tartibli, parallel papiller chiziqlar tizmalar va tizmalar orasidagi chuqurliklar – teri jo'yaklarini hosil qiladi. Ikki xususiyatga ega: yuqori darajadagi individual o'ziga xoslik va umrbodlik. Teri tuzilishi poligenik bo'lib, embrion rivojlanishining 13-haftasida paydo bo'la boshlaydi, taxminan 19-haftada shakllanadi va umrbo'yi o'zgarmaydi. Hozirgi vaqtda dermatoglifikaning bilim va texnologiyasi antropologiya, genetika, sud tibbiyotida va ayrim klinik kasalliklarning yordamchi diagnostikasi sifatida keng qo'llaniladi.

Dermatoglifikaning quyidagi turlari mavjud:

- a) daktiloskopiya (barmoq uchi rasmi);
- b) palmoskopiya (kaft rasmi);
- d) plantoskopiya (tovon rasmi).

Palmoskopiya qo'l kaftida chiziqlar, triradiuslar, ular orasidagi burchaklarni o'rganishdir. Triradiuslar (deltalar) uch xil yo'nalishdagi chiziqlarning to'plashgan joyi. Ayniqsa, atd triradiuslari burchagi (ikkinchi barmoq asosida a triradiuslari, beshinchi barmoq asosida d triradiusi va bilakuzuk burmasi o'rtasida t triradiuslari orasidagi burchak) ko'rsatkichi har xil xromosoma kasalliklarida katta ahamiyatga ega. Sog'lom odamlarda atd triradiuslari orasidagi uchburchak 57° dan oshmaydi, Daun sindromida 80° , Klaynfelter sindromida 42° , Shereshevskiy-Terner sindromida esa 65° ga teng.

Kaftda ko'pgin yostiqchalar, burmalar, maydonchalar va turli chiziqchalar bor. Odatda, kaftda 11 ta yostiqchalar bo'lib, ular 3 ta guruhga bo'linadi:

- 1) 2 ta kattaproksimalkaftiyostiqchalari - tenor va gipotenor,
- 2) 4 ta barmoqlararo yostiqchalar.
- 3) 5 ta barmoqlar uchidagi yostiqchalar.

Kaftda burmalardan: 1) kaft-barmoq, 2) distal; 3) proksimal; 4) bosh barmoqning burmasi;

Plantoskopiya tovondagi chiziqlar yo'nalishlarini aniqlashga asoslangan. Daktiloskopiya eng ko'p qo'llaniladigan dermatoglikafika usuli bo'lib, qo'l barmoqlari chiziqlarini o'rganishga asoslangan. Barmoqlarda papillar chiziqlar yo'nalishi asosan uch xil tipda: yoysimon (A), sirtmoqsimon (L), o'ramasimon (W) bo'ladi

Barmoqlar terisidagi tasvirlaming hosil bo'lishini maxsus genlar boshqarib turadi. Yoysimon tasvir (A) E (17-18) guruhga kiruvchi xromosomadagi genlar, ilmoqsimon tasvir (L) G (21) guruhga kiruvchi xromosomadagi genlar, aylanasiimon tasvir (W) D (13, 15) guruhga kiruvchi xromosomadagi genlar orqali yuzaga chiqadi deyiladi. X-xromosomada esa bu genlarning modifikatori joylashgan bo'lib, u yoysimon tasviring ko'proq hosil bo'lishini ta'minlaydi. Teridagi naqshlar tasviri embrional rivojlanishning 10-19-hafta larida paydo bo'ladi. 20 haftalik embrion terisida hamma chiziqchalar paydo bo'lgan bo'ladi. Teridagi barcha tasvirlar embrionning 6 oyligida butunlay hosil bo'ladi va umrining oxirigacha saqlanibqoladi. Teri yemirilganda (kuyganda, kesilganda va boshqa holatlarda) ulardagi chiziqchalar avval qanday bo'lsa, shunday bo'lib tiklanadi.

Xulosa o'rnida aytish joizki, hozirgi kunda dermatoglikafikadan irsiy kasalliklarni aniqlashda, tibbiy-sud ekspertizasida shaxsni, egizaklarning mono yoki dizigotaligini va aholining etnik tuzilishini aniqlashda keng fey dalanilmoqda.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1.TIBBIY BIOLOGIYA VA UMUMIY GENETIKA. NISHONBOYOV .K.N, J.H.HAMIDOV TOSHKENT 2005.

2. TIBBIY BIOLOGIYA VA UMUMIY GENETIKA. XOLIQOV .P.XA.Q.QURBONOV A.O.DAMINOV M.V.TARINOVA .TOSHKENT 2019

2.A.G'AFUROV, A.ABDUKARIMOVA , J. TOLIPOV, O.ISHANKULOV, M.UMARALIYEV,I.ABDURAXMONOVA.2017-YIL.1-NASHRIYOT.

3.Internet materiallari :

WWW GOOGLE (kompy.info)

WWW GOOGLE (Uzpedia.uz)

WWW GOOGLE (KhanAcademy)